

Estrategia de profesionalización para los docentes de la carrera tecnológica de Rehabilitación Física

Professionalization strategy for teachers of de major in Physical Rehabilitation Technology

Lic. Cecilia Verónica Gaona-Verduga. Profesora del Instituto Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Departamento de coordinación de la carrera de Rehabilitación Física. Guayaquil Ecuador.

Correo: cvgaona2@bolivariano.edu.ec

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5032-1345>

Lic. Tamara Ivet Espinosa Martínez. Profesora Titular Facultad de Ciencias Medicas J. Trigo. Dr. En Ciencias de la Educación Médica.

Correo: iih@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3069-0578>

Lic. Kamelia Espinosa Martínez. Profesora Titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Dr. En Ciencias de la Educación Médica.

Correo: kamelia.mtz@infomed.sld.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0786-6993>

Recibido: 20 de marzo de 2025 Aprobado: 25 de junio de 2025

Resumen

La profesionalización de los docentes universitarios constituye un reclamo global de la educación superior, especialmente para la formación integral de los estudiantes de Rehabilitación Física. El objetivo fue determinar los fundamentos de la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología de Guayaquil, Ecuador. Se siguió un enfoque cualitativo con un carácter explicativo, centrando la atención en los fundamentos de la estrategia de profesionalización. Se empleó la revisión bibliográfica y métodos teóricos como el análisis, la síntesis y la inducción, lo que permitió recoger información relevante acerca de los referentes teóricos que fundamentan la estrategia de profesionalización propuesta. Como resultado, fue posible realizar una aproximación a elementos teóricos esenciales para establecer el vínculo de la profesionalización con el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes universitarios.

Palabras claves: estrategia, profesionalización, desempeño profesional, rehabilitación física

Abstract

The professionalization of university professors is a global demand in higher education, especially for the comprehensive training of Physical Rehabilitation students. The objective was to determine the foundations of the professionalization strategy for improving the professional performance of Physical Rehabilitation professors at the Institute Superior Technologic Bolivarian de Technology in Guayaquil, Ecuador. A qualitative approach with an explanatory character was followed, focusing on the foundations of the professionalization strategy. A bibliographic review and theoretical methods such as analysis, synthesis, and induction were used, which allowed for gathering relevant information about the theoretical references that underpin the proposed professionalization strategy. As a result, it was possible to make an approximation to essential theoretical elements to establish the link between professionalization and the improvement of the professional performance of university professors.

Keywords: strategy, professionalization, professional performance, physical rehabilitation

Introducción

Creative Commons Attribution 4.0 International License
Platform & workflow by OJS/PKP

En el siglo XXI, el talento (capital) humano es el factor fundamental del cual dependen el mejoramiento continuo, la calidad, la productividad y la competitividad, así como el desarrollo cultural y la cohesión social. Corresponde, por tanto, a la Educación Superior, donde se incluye la formación y desarrollo de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB), construir los mecanismos que permitan la actualización y reorientación en la formación de los tecnólogos de la salud. Este análisis lleva a las autoras a considerar las características y tendencias del siglo XXI, las cuales plantean a la dirección nuevos desafíos educativos.

Esta aspiración se refleja en la Agenda 2030, particularmente en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que destaca la importancia de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos ONU (2022). Esto implica la necesidad de evolucionar el modelo educativo actual hacia uno que cumpla con los compromisos internacionales.

En este contexto, cobran relevancia los factores humanos y sociales en el desarrollo institucional, denominados como valores intangibles en la literatura especializada, donde estos valores se traducen en aspectos como la cultura organizacional, la capacidad de aprendizaje, la atención a los problemas sociales y la contribución a su mejora, así como los derechos laborales y ciudadanos. Es imperativo que las instituciones adopten enfoques innovadores e integrales para resolver problemas profesionales, basados en estrategias, creatividad y gestión.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) asocia el desempeño de los profesores universitarios a la cultura vista como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, e incluye los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones, etcétera UNESCO (2020).

En este contexto, la profesionalización se manifiesta como un macro-proceso relacionado con la formación permanente y continuada de los recursos humanos; sin embargo, se manifiesta con fuerza en los profesores universitarios en tanto que cumple su misión social al formar profesionales de la educación de nivel medio superior y superior.

Se pretende alcanzar la calidad en la formación integral a partir de lograr la profesionalización de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el ITB, para que el desempeño profesional se corresponda con las exigencias de la transformación de la calidad de la formación de los tecnólogos de la salud. Es necesario reforzar la labor en la dirección del aprendizaje de dichas asignaturas. Para ello se requiere de nuevos enfoques en la superación profesional en correspondencia con la dinámica del contexto social en que transcurre la evolución de la sociedad a principios del siglo XXI.

Por consiguiente, el presente estudio tiene como objetivo determinar los fundamentos de la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador.

Materiales y Método

Se asume el método dialéctico materialista que posibilita determinar los criterios teóricos esenciales que caracterizan la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el ITB como un proceso contradictorio, en constante evolución, desde un enfoque explicativo.

En correspondencia con ello, la información para dar respuesta al objetivo fue compilada a partir de la revisión bibliográfica y el empleo de métodos teóricos como el análisis y la síntesis, la

inducción y la deducción, y el análisis documental que permiten caracterizar la propuesta de solución mediante una estrategia de profesionalización.

Se siguió un enfoque cualitativo con carácter explicativo y se seleccionaron artículos publicados en revistas científico-pedagógicas indexadas en bases de datos reconocidas (Scopus, Scielo y Google Académico), así como tesis doctorales y libros publicados que abordan los dos núcleos fundamentales: las estrategias de profesionalización y el desempeño profesional de los docentes como combinación de las palabras clave.

Se recopiló información con un nivel de actualización en los últimos cinco años del 55.4%, lo que posibilitó la actualización de criterios referentes al tema de investigación.

Resultados

Se presentan los principales fundamentos de la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador.

Fundamentos Filosóficos

La estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología se basa, desde lo filosófico, en dos vertientes: el materialismo dialéctico e histórico, así como las leyes de la naturaleza y la sociedad, las categorías dialécticas y la teoría del conocimiento (Althusser, 1967), asociado con las ciencias de la educación médica en plena evolución.

Esta estrategia de profesionalización se propone para lograr cambios cualitativos y cuantitativos en las conductas y actitudes profesionales de los profesores, lo que se denomina mejoramiento de su desempeño profesional, para así ir descubriendo las relaciones que se originan entre la profesionalización y el desempeño profesional pedagógico, como un proceso causal e inherente al mejoramiento de los recursos humanos (Díaz, 2021).

Desde el punto de vista de la profesionalización, se considera importante este fundamento teórico porque se trata de establecer una relación dialéctica entre el mejoramiento de los recursos humanos y su vínculo con el área de acción. Asociado al mejoramiento profesional, se erigen la apropiación y el desarrollo de valores morales que, una vez concientizados, se incorporan al comportamiento de los futuros profesionales. Se destacan, como elementos fundamentales, el humanismo como macro valor dentro de los principios de la Educación Médica y la unidad de la teoría con la práctica, resultando esencial el papel del trabajo en el desarrollo de la personalidad y la actividad transformadora de la práctica social (Díaz, 2021). También se reconoce como principio rector de la educación médica la educación en el trabajo.

Fundamentos Sociológicos

De forma coherente con los fundamentos filosóficos, se asumen los sociológicos, lo que toma como punto de partida la relación dialéctica del fenómeno educativo en su proyección social, íntimamente vinculada con los aspectos esenciales de la vida del hombre (la política, la economía, el derecho, el medio ambiente, la comunicación social, la cultura, entre otras) que están presentes en la formación integral que se pretende lograr con los estudiantes de la carrera de Rehabilitación Física bajo la influencia educativa de los docentes del ITB.

En la propuesta de estrategia de profesionalización, se concibe que los profesores de las diferentes modalidades, semestres y asignaturas, desde el aspecto sociológico, perfeccionen sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en correspondencia with las exigencias de la educación técnica superior, enfocadas al cambio del objeto de la profesión de una medicina de atención en salud, hacia una que se manifieste en la prevención y educación en salud (Valcárcel N y Díaz AA, 2023).

El profesor que participa en la estrategia de profesionalización es, por consiguiente, agente de cambio, en tanto produce transformaciones en el objeto y en los sujetos, y su accionar influye tanto en el orden individual como social. Se hace énfasis en una práctica profesional del docente, acorde con las demandas más actuales de la educación superior, y en procurar una visión inter y transdisciplinaria para propiciar el desempeño de acuerdo con los modos de actuación que se demandan del egresado de la carrera de Rehabilitación Física.

Fundamentos Psicológicos

Para la conformación de la estrategia, se asume como fundamento psicológico el enfoque histórico cultural, a partir de la interpretación del materialismo que realizó L.S. Vigotsky y los trabajos de Leontiev y Talizina, en particular las ideas relacionadas con el aprendizaje como actividad de carácter social y no solo un proceso de realización individual (Mena T y otros, 2020, p. 19). Lo cual se revela en la estrategia de profesionalización propuesta, donde el aprendizaje de los profesores de las diferentes modalidades, semestres y asignaturas, se realiza mediante la profesionalización que contiene como componentes la superación, la capacitación y el trabajo metodológico, como actividad de carácter social, y en el papel activo del sujeto en su aprendizaje, al ocuparse de la solución de los problemas sociales con sentido participativo y colaborativo, en especial, la formación y desarrollo de una conducta ética en su desempeño profesional en su papel orientador con los estudiantes de la carrera de Rehabilitación Física.

La estrategia de profesionalización aborda el trabajo en grupos como una de las fortalezas para el desarrollo de la personalidad de los profesores de las diferentes modalidades, semestres y asignaturas, lo que desarrolla las relaciones interpersonales y las habilidades comunicativas tan importantes para el mejoramiento de su desempeño profesional en el ITB. De igual forma, se muestra mediante las acciones de superación, capacitación y trabajo metodológico de la estrategia que se fundamenta la importancia de la dirección del aprendizaje en el trabajo educativo del estudiante de la carrera de Rehabilitación Física, elementos que se logran cuando desde el diagnóstico se busca identificar no solo los problemas del desempeño, sino también las potencialidades para activar la participación de los docentes en las acciones de profesionalización que se diseñan, elementos que han sido trabajados desde la teoría de la Educación Avanzada (Añorga, 2012) en su concepción pedagógica del mejoramiento profesional y humano, con profundas raíces humanistas.

Fundamentos Pedagógicos

La presente investigación analiza un problema cuya solución debe contribuir al mejoramiento del desempeño profesional de los profesores de la carrera de Rehabilitación Física en el ITB. La concepción de este proceso de mejoramiento profesional sienta las bases para su dirección científica en la Pedagogía como ciencia, definida como "(...) la ciencia que permite, de forma consciente, estructurar, organizar y dirigir en el marco institucional, escolar y extraescolar, y en otras formas de organización, el proceso educativo o de enseñanza-aprendizaje (...)" (Addine Fernández, Recarey Fernández, & González Soca, 2003, p. 92). Se concibe este proceso con un carácter consciente, sistemático y orientado a un fin predeterminado, y se caracteriza por su proyección social, su orientación humanística y su carácter transformador; es decir, aborda la solución de un problema y está enfocado a su propia transformación.

La estrategia de profesionalización que se propone se sustenta en las características de la educación en su sentido amplio que refiere a un proceso de formación que proviene de todas las agencias socioculturales en las que convive el docente como ser bio-psico-social, inmerso en los procesos sustantivos de la educación superior y sus exigencias siempre crecientes de la sociedad a partir de la intervención que realizan con la población en zonas vulnerables o con grupos más necesitados de atención como son los adultos mayores, de donde la teoría de la educación avanzada refiere el humanismo en su concepción de mejoramiento profesional y humano.

Fundamentos desde las Ciencias de la Educación

La teoría de la Educación Avanzada se reconoce como parte de las teorías educativas que aparecen en el contexto Iberoamericano (Chávez, 2010) al centrar la atención en el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales. Esta teoría se reconoce por su carácter humanista y auténticamente cubana (Añorga, 2012).

Desde el inicio de la investigación, se fija en la teoría de la Educación Avanzada el fundamento de la estrategia de profesionalización, la cual se concibe como un proyecto educativo orientado a potenciar todos los recursos humanos y laborales. Esta teoría proporciona un marco de leyes, principios y regularidades que sustentan la estrategia propuesta, con el objetivo de mejorar el desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador.

En este punto se considera utilizar en la estrategia de profesionalización principalmente formas de superación profesional y de trabajo metodológico. Dentro de las formas de superación profesional se asumen las planteadas en la resolución 140/2019 del Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES, 2019) y se adoptan aquellas definidas por (Añorga y otros, 2010).

La Autosuperación

En la Teoría de la Educación Avanzada se reconoce como: "Preparación general que se realiza por sí mismo, partiendo de una determinada formación, sin tutor o guía para acometer las nuevas tareas. Puede tener carácter libre cuando el interesado decide lo que va a estudiar o dirigida cuando las instancias superiores son las que determinan los contenidos y los objetivos. Constituye una de las formas organizativas de la superación" (Añorga y otros, 2010).

Dentro de la teoría de la Educación Avanzada, se destaca la importancia de la autosuperación como un pilar fundamental dentro de la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional. La autosuperación implica un proceso continuo de formación y desarrollo personal que permite a los docentes adquirir nuevas habilidades, actualizar conocimientos y mejorar sus competencias pedagógicas. Al fomentar la autosuperación, se promueve la reflexión constante sobre la práctica docente, la búsqueda de nuevas estrategias educativas y la adaptación a los cambios en el ámbito educativo, sobre todo en el actual proceso de acreditación que se somete el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador. De esta manera, la autosuperación se convierte en un elemento clave para elevar la calidad de la enseñanza y contribuir al éxito académico de los docentes con los estudiantes de la carrera de Rehabilitación Física.

El Curso de Superación Profesional

Se identifica como: "Actividad pedagógica dirigida a la satisfacción de necesidades de complementación, actualización y profundización de los conocimientos de los profesionales. Debe enfatizarse su uso en la difusión organizada de los resultados de la ciencia y la técnica ante las limitaciones de bibliografía novedosa y útil" (Añorga y otros, 2010, p. 19).

Esta modalidad de superación destaca como la más prevalente en la presente propuesta, debido a las facilidades organizativas proporcionadas por la dirección de la carrera de Rehabilitación Física como otras que se forman los estudiantes del ITB, así como a su impacto motivacional y de superación en el cuerpo docente. Esta modalidad se materializa a través de la modalidad de curso, establecida en el vigente Reglamento de Posgrado de la Educación Superior (MES, 2019, p. 143), para "complementar, profundizar o actualizar la formación profesional alcanzada a través del proceso de enseñanza-aprendizaje organizado con contenidos que abarcan resultados de investigación relevante o aspectos importantes que contribuyen al mejoramiento o reorientación del desempeño".

Los Talleres

Son identificados como: "Forma de Educación Avanzada donde se construye colectivamente el conocimiento con una metodología participativa didáctica, coherente, tolerante frente a las diferencias; donde las decisiones y conclusiones se toman mediante mecanismos colectivos, y donde las ideas comunes se tienen en cuenta" (Añorga y otros, 2010, p. 67).

Los talleres se destacan como una forma importante de superación profesional, pues reflejan la relevancia del trabajo colectivo en el proceso de formación continua de los docentes del ITB. Estos espacios fomentan la interacción, colaboración y reflexión conjunta entre los profesionales, lo que permite el intercambio de experiencias y conocimientos para enriquecer las prácticas pedagógicas. El trabajo en equipo en los talleres promueve la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades pedagógicas sólidas, y contribuye así a mejorar el desempeño profesional y la calidad de la enseñanza en beneficio de los estudiantes, además "ofrecen a las personas que tienen problemas o intereses comunes la posibilidad de encontrarse con especialistas para recibir conocimientos de primera mano y realizar trabajos prácticos" (Añorga y otros, 2010, p. 68).

La Conferencia Especializada

En el Glosario de términos de la Educación Avanzada se concibe como Ciclos de Conferencias y se reconoce como: "Modalidad de superación que se organiza para grupos de profesores, investigadores y profesionales con el objetivo de actualizar conocimientos en distintas ramas de la ciencia y la técnica. Pueden ser organizados a solicitud expresa de los propios interesados o por otras necesidades. Son actividades propiciatorias del desarrollo de nuevas capacidades" (Añorga y otros, 2010, p. 12).

Dentro de las formas de trabajo metodológico se utilizan las clases metodológicas, los talleres metodológicos, la conferencia científico-metodológica, entre otras definidas en la Resolución 47 de 2022 para el Trabajo docente metodológico en Cuba (MES, 2022), que se adapta a la conducción que se realiza a la formación permanente y continuada de los profesores del ITB.

Fundamentos desde las Ciencias de la Educación Médica

La estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física aborda la solución a situaciones problemáticas encontradas en las vivencias como coordinadora, profesora e investigadora, que lleva a abordar:

- **Falta de acceso a formación continua:** Los docentes tienen dificultades para acceder a programas de formación continua y actualización en las tendencias y técnicas de la rehabilitación física, lo que limita su capacidad para construir los conocimientos actualizados a sus estudiantes.
- **Necesidad de fortalecer la formación pedagógica:** Algunos docentes requieren fortalecer sus habilidades pedagógicas para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, a partir del uso de metodologías activas, recursos didácticos innovadores y evaluaciones efectivas que permitan un desempeño a tono con las exigencias actuales de la educación médica en esta especialidad.
- **Desconocimiento de las últimas investigaciones:** La falta de familiaridad con las últimas investigaciones en el campo de la rehabilitación física impide a los docentes incorporar nuevos hallazgos y buenas prácticas en su enseñanza, para lo cual es imprescindible manejar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la dirección del aprendizaje con los estudiantes de Rehabilitación Física.
- **Insuficiente producción científica:** La falta de escribir artículos científicos, libros, ensayos, informes, entre otros espacios de socialización, en revistas de alto impacto, limita su posición docente en relación con otros docentes de diferentes

carreras, aspecto que hoy con la presencia de la Inteligencia artificial y las tecnologías y procederes tecnológicos relacionados con la salud, como pueden ser el aprovechamiento de los simuladores, se convierte en una necesidad.

- **Falta de articulación entre teoría y práctica:** La falta de articulación entre los contenidos teóricos y la práctica profesional puede dificultar a los estudiantes desde la formación de los Tecnólogos en Rehabilitación Física para la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula a situaciones reales de la rehabilitación física, que como parte de la interacción social hacia las comunidades y grupos más vulnerables requieren que se aplique el principio de la educación en el trabajo.

Con esta intención, la estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador asume los principios de las Ciencias de la Educación Médica tales como: la educación en el trabajo, la formación permanente y continuada, el humanismo y el enfoque inter y transdisciplinario (Valcárcel N y Díaz AA, 2023).

Discusión

Los fundamentos identificados acerca de la Estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador, se convierten en base para su estructuración.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el significado de la palabra estrategia se define como: (1) Arte de dirigir las operaciones militares; (2) Arte, traza para dirigir un asunto; y desde el punto de vista matemático, (3) En un proceso regulable, el conjunto de las reglas que buscan una decisión óptima en cada momento. Todas las definiciones se encuentran enfocadas en la dirección de procesos, pero anteponen la originalidad al hacer referencia al arte para dirigir un asunto.

Por otra parte, se reconoce la estrategia como un tipo de resultado científico dirigido a la solución de problemas de la práctica cotidiana con el propósito de proyectar un sistema de acción a largo, mediano y corto plazo. Formalmente, en el contexto de la Pedagogía, se define de la siguiente manera:

“La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y global, de las acciones encaminadas a resolver los problemas detectados en un determinado segmento de la actividad humana. Se entienden como problemas las contradicciones o discrepancias entre el estado actual y el deseado, entre lo que es y debería ser, de acuerdo con determinadas expectativas que dimanan de un proyecto social y/o educativo dado. Su diseño implica la articulación dialéctica entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas para alcanzarlas).”

Existen varias tipologías de estrategias, tales como las didácticas, pedagógicas, educativas, de superación y de profesionalización. Estas últimas han sido ampliamente empleadas en diversos contextos como medio para mejorar el desempeño profesional. El término estrategia, dentro de las Ciencias Pedagógicas, comenzó a utilizarse en la década de 1960, al mismo tiempo que se abordaba el tema de la calidad educacional.

Dentro de las regularidades que se detectan como parte del proceso de sistematización del término **estrategia**, se destaca que, al tener un fundamento filosófico, poseen un carácter dialéctico que surge de la búsqueda de un cambio cualitativo en el objeto (del estado real al estado deseado), mediante los ajustes constantes en su accionar y la articulación entre los objetivos (metas) y la metodología (vías para alcanzarlas). Este enfoque dialéctico parte siempre de una contradicción entre el estado actual y el deseado de un objeto concreto en un espacio y tiempo específicos, que

se resuelve mediante la utilización planificada de recursos y medios determinados, ponderando siempre un marcado enfoque sistémico, transitando por etapas que, de manera general, están relacionadas con la orientación, ejecución y control. Esta propia concepción por etapas y su marcado carácter de sistema ofrecen la ventaja de que las estrategias también manifiesten resultados a corto, mediano y largo plazo, al movilizar cambios en el desempeño, en los modos de actuación y en los contextos donde intervienen los docentes.

La definición de **Estrategia de Profesionalización** dada por la Teoría de la Educación Avanzada plantea que es un:

Sistema de acciones personalizadas que permiten implementar, en la práctica pedagógica, la utilización de los métodos y procedimientos que posibilitan la transformación de la conducta de los sujetos, vista en el desempeño de quienes participan, llevándolos al mejoramiento profesional y a la elevación de la calidad de vida de los seres humanos que se desarrollan en un contexto sociocultural determinado.

El análisis documental de estas definiciones y su sistematización permitió partir de ellas para llegar a una definición operacional de estrategia de profesionalización. Se identifican dentro de sus regularidades que ambas contribuyen al mejoramiento del desempeño, que ofrecen un sistema de etapas y acciones que deben ser personalizadas de acuerdo con el sujeto. Comparten, además, las particularidades de poder producir resultados a corto, mediano y largo plazo, lo que les brinda un carácter flexible.

Este análisis permite definir de forma operativa la **Estrategia de profesionalización** que contribuye al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física como: un sistema de etapas y acciones de superación, capacitación y trabajo metodológico conscientemente organizadas para cumplir un objetivo determinado a corto, mediano y largo plazo, orientadas a resolver de manera integral los problemas de dirección del aprendizaje de las diferentes modalidades, semestres y asignaturas, para actuar sobre la integración de los conocimientos, las habilidades y los valores asociados con los modos de actuación, el trabajo en equipo y sobre los comportamientos profesionales, pedagógicos y personales para la formación integral de los estudiantes, al llevarlos a un nivel de profesionalización cualitativamente superior, lo que se denomina mejoramiento profesional y humano desde la teoría de la Educación Avanzada en su manifestación en el desempeño profesional de los referidos profesores.

Desde la definición operacional de Estrategia de profesionalización, se utiliza la modelación para establecer la relación que existe entre los conceptos presentes en la misma. La autora considera que el modelo propuesto cumple con esta definición en los aspectos siguientes:

- **Estrategia:** al proponer un sistema de acciones organizadas e interconectadas que parten del estado actual de la dirección del aprendizaje en las asignaturas de la carrera de Rehabilitación Física, como una opción educativa que busca mejorar el desempeño profesional de sus profesores.
- **Profesionalización:** al partir de la formación inicial del profesor y ser su esencia la reorientación y especialización eficiente de los mismos en contribución al mejoramiento del desempeño profesional; al enfocarse en la formación continua y permanente de estos profesionales, facilitándoles la actualización constante de sus conocimientos, el desarrollo de habilidades y valores necesarios para un desempeño profesional efectivo en la dirección del aprendizaje en las asignaturas de la carrera de Rehabilitación Física, a través de alternativas sólidas, flexibles, concretas y humanistas.

Esta estrategia de profesionalización se caracteriza por su:

- **Objetividad:** se refleja en que las acciones propuestas se derivan del análisis de los resultados del diagnóstico realizado con los instrumentos aplicados en la fase inicial de la investigación, con el fin de identificar los problemas y potencialidades.
- **Integralidad:** se manifiesta al considerar las cualidades, valores, modos de actuación, habilidades profesionales, tareas y funciones de los profesores universitarios en la formación integral de los estudiantes en la carrera de Rehabilitación Física, en consonancia con la misión y visión del ITB.
- **Flexibilidad:** se evidencia en la capacidad de la estrategia para adaptarse y modificarse en función de los resultados obtenidos durante la implementación de las acciones, los objetivos planteados, las necesidades identificadas, así como su capacidad de ajustarse a las condiciones específicas en las que se aplique, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 establecidos por la ONU.
- **Carácter sistémico:** el diseño de la Estrategia de profesionalización se fundamenta en la interrelación entre el diagnóstico, los objetivos, las etapas, los objetivos específicos de cada actividad propuesta, así como los planes de acción y evaluación, presentados de manera lógica y jerárquica.

La Estrategia de profesionalización tiene como **Objetivo general:** diseñar acciones de profesionalización que contribuyan al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física. Está conformada por cuatro etapas:

1. Etapa de diagnóstico del desempeño profesional pedagógico

Objetivo: Caracterizar el proceso de profesionalización y desempeño del profesor de las asignaturas de la carrera de Rehabilitación Física, desde las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal.

Actividades:

- Identificación de los objetos evaluables en el desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física.
- Determinación de la variable, dimensiones e indicadores en el desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física (Parametrización).
- Selección de los profesores de las asignaturas de la carrera de Rehabilitación Física a los que se les aplicarán los instrumentos para la caracterización del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el ITB.
- Elaboración de los instrumentos para la caracterización del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física.
- Aplicación y análisis de los resultados de los instrumentos aplicados para la identificación de los problemas y potencialidades.
- Toma de decisiones para la solución de los problemas identificados.

Estas acciones fueron ejecutadas en el capítulo II de este documento e incorporadas a la Estrategia de profesionalización que se propone. Desde la primera etapa, se compromete a los participantes en el rol protagónico que poseen en el proceso de cambio que se va a ejecutar, al potenciar el vínculo afectivo y con ello el mejoramiento consciente del desempeño.

2. Etapa de proyección de las acciones de profesionalización

Objetivo: Organizar las actividades de profesionalización (capacitación, superación y trabajo metodológico) de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología según las diferentes formas organizativas de la educación de posgrado y el reglamento de trabajo metodológico, desde la base que ofrece la teoría de la Educación Avanzada.

Actividades:

- Determinación de los objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación que se van a desarrollar a partir de la caracterización del comportamiento inicial del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.
- Selección de las formas de superación, capacitación y trabajo metodológico que se van a realizar para dar salida a los contenidos: curso, taller, conferencia especializada, autopreparación, clase metodológica instructiva y conferencia científico-metodológica.
- Identificación de los recursos materiales y humanos que se van a utilizar para la ejecución de la Estrategia de profesionalización.
- Estructuración didáctica y curricular de los programas de las formas organizativas.
- Aprobación ante el departamento docente las vías del trabajo metodológico y el Consejo Científico del ITB para las formas de superación para su aprobación.
- Elaboración del cronograma de trabajo para la ejecución de las acciones de profesionalización.

3. Etapa de ejecución de las acciones de profesionalización propuestas

Objetivo: Ejecutar las formas de organización de superación, capacitación y trabajo metodológico seleccionadas que contribuyan al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.

Actividades:

- Preparación de los profesores participantes en la ejecución de la Estrategia de profesionalización.
- Ejecución del cronograma de trabajo desde la Estrategia de Trabajo Metodológico y de Superación del departamento docente y la asignatura.
- Ejecución de las formas de organización definidas como proceso de superación, capacitación y trabajo metodológico según el cronograma de trabajo.
- Ejecución del sistema de evaluación sistemática por cada forma de organización del proceso de formación permanente y continuada de los profesores de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología.

En esta fase, resulta crucial que las modalidades de enseñanza sean adaptables a las condiciones del entorno, al abarcar las modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales, con un marcado énfasis en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Se emplean métodos de enseñanza que fomentan en los participantes la adquisición de habilidades para aprender de manera autónoma, integrando la teoría con la práctica (educación en el trabajo) mediante enfoques de la enseñanza problémica y la reflexión de las experiencias mediante el trabajo colaborativo en equipo.

4. Etapa de evaluación de la Estrategia de profesionalización.

Objetivo: Valorar los resultados del proceso de profesionalización ejecutado que contribuya al mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador, en correspondencia con las demandas actuales de los servicios de salud.

Actividades:

- Evaluación del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología que participan en las acciones de profesionalización de la estrategia.
- Evaluación del seguimiento de las formas de profesionalización realizadas.
- Monitoreo práctico del desarrollo de la Estrategia de profesionalización según el cronograma de trabajo.
- Diseño de la evaluación del impacto de la Estrategia de profesionalización en el desempeño profesional y como resultado en la calidad de las clases de las asignaturas de la carrera de Rehabilitación Física y en la formación integral de sus estudiantes.

En resumen, la sistematización de los fundamentos asociados con las Ciencias de la Educación Médica como sustento de la Estrategia de profesionalización para el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes de la carrera de Rehabilitación Física en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, de Guayaquil, Ecuador, en correspondencia con las demandas actuales de los servicios de salud, posibilitó la estructuración de las cuatro etapas, con los objetivos y acciones para su implementación en la práctica.

Referencias Bibliográficas

- Althusser, L. (1967). Materialismo dialéctico y materialismo histórico. Pensamiento crítico.
- Añorga, J. (2012). La Educación Avanzada y el Mejoramiento Profesional y Humano. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias. Segundo doctorado., Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, La Habana. Disponible en: https://t.me/Educ_Avanzada. (consultado enero. 2025).
- Añorga, J., Robau, D. L., Magaz, G., Caballero, E., del Toro, A. J., Valcárcel, N., Capote, R. M. (2010). Glosario de términos de la Educación Avanzada. La Habana: Centro de estudios de Educación Avanzada (CENESEDA). Disponible en: https://t.me/Educ_Avanzada. (consultado enero. 2025).
- Chávez, J. (2010). Paulo Freire: Acercamiento a su pensamiento pedagógico. Conferencia Magistral impartida en el VIII Simposio Internacional Sobre Educación y Cultura en Iberoamérica, Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Marinello, Matanzas.
- Díaz, S. (2021). Estrategia de Superación para los profesores de la disciplina de Matemática en la carrera de Ingeniería en Bioinformática. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación Médica. Universidad de Ciencias Informáticas. <https://www.researchgate.net/publication/291335968>.
- Mena, T., López, E., & Silva, L. (2020). Una nueva mirada: sistema para el trabajo metodológico en disciplinas docentes complejas. Revista Mendive, 18(4). <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:159250604sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:159250604>.

- MES. (2019). Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba (Resolución 140/2019). Retrieved abril, 2022 from Gaceta oficial de la República de Cuba: https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o65_0.pdf.
- MES. (2022). Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior. Resolución 47/2022. Retrieved enero, 2024 from Gaceta oficial de la República de Cuba: <https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-o129.pdf>.
- ONU. (2022). Agenda 2030. Acerca de nuestro trabajo para los objetivos de Desarrollo Sostenible en Cuba. Retrieved 2022 from Naciones Unidas. Cuba.
- UNESCO. (2020). La Educación Superior y el conjunto de sistemas educativos. CRESALC. Santiago: LC/G.2681-P/Rev.3.
- Valcárcel, N., Lamas, M., Canalías, S., & Martínez, Y. (2023). Investigación y desarrollo del Capital Humano. Guayaquil: Editorial Binario.
- Valcárcel, N., & Díaz, A. (2023). La Epistemología de las Ciencias de la Educación Médica. La Habana: ECIMED. ISBN 978-959-313-908-3 (PDF) ISBN 978-959-313-909-0 (Epub). <http://scielo.sld.cu/scielo.php?>

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Cecilia Verónica Gaona-Verduga: redacción del artículo, fundamentos teóricos-metodológicos, diseño de la metodología de los recursos educativos virtuales.

Tamara Ivet Espinosa Martínez: diseño del artículo, revisión de todo el contenido.

Kamelia Espinosa Martínez: diseño del artículo, fundamentos teóricos- metodológicos, revisión de todo el contenido.

